

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

УДК : 711.553.2

ШАҲАРЛАРДАГИ ОЧИҚ АВТОМОБИЛЬ САҚЛАШ ЖОЙЛАРИДА АВТОМОБИЛЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ

*Т.ф.д., профессор А.Т.Хотамов, маг: М.А. Туронов
(Тошкент архитектура-қурилиш университети)*

Аннотация. Ушбу мақолада жамоат муассасалари олдида автомобиль тўхташ жойларини жойлаштириш бўйича лойиҳавий тақлифлар берилган. Асосий эътибор транспорт воситаларини йўл бўйларида тўзри, хавсиз ва қулай жойлаштиришга қаратилган бўлиб, ушбу масалаларни ҳал этишида меъёрий талабларидан тўлиқ фойдаланилган.

Аннотация: В данной статье представлены проектные предложения по размещению парковочных мест перед общественными учреждениями. Основное внимание уделяется правильному, безопасному и удобному размещению транспортных средств на обочине, и для решения этих вопросов в полной мере используются нормативные требования.

Abstract: This article presents project proposals for the placement of parking spaces in front of public institutions. The focus is on the correct, safe and convenient positioning of vehicles on the roadside, and regulatory requirements are fully used to address these issues.

Калим сўзлар: жамоат муассасаси, транспорт тури, автомобиль тўхташ жойи, руҳсат этилган меъёр, лойиҳавий ечим, автомобилларни қулай жойлаштириши.

Ключевые слова: общественное учреждение, вид транспорта, автомобильная стоянка, разрешенная норма, проектное решение, удобное размещение автомобилей.

Keywords: public institution, type of transport, car parking, permitted norm, design solution, convenient placement of cars.

Кириш қисми: Тарихан шаклланган шаҳарларда, ҳаттоки бугунги кундаги замонавий шаҳарларимизда автомобилларни сақлаш жойлари муаммоси ечилмаган. Буни Тошкент шаҳри мисолида ҳам кузатиш мумкин. Сўнгги 10-15 йил ичида транспорт воситалари (айниқса шахсий автомобиллар сони)нинг кескин даражада ошиб кетиши, шаҳарнинг барча таркибий қисмларида бозорлар, савдо марказлари, маданият-маиший объектлари ва бошқа кўпгина жойларда тирбандликни вужудга келтирибгина қолмай, алоҳидаги махсус майдонларнинг етишмаслиги сабаб бўлади, кўча қатнов қисмининг четки тасмалари тўхтаб туриш жойларига айланиб қолмоқда. Бундай автомобилларни сонини кўпайиши аҳолига бир қанча ноқулайликлар ва муаммолар туғдирмоқда. [1, 4].

Жаҳонда, айтиқса йирик шаҳарларда автомобил сақлаш жойларини ташкиллаштириш, йирик шаҳарлар учун ўзига хос бўлган катта муаммолардан

биридир. Бугунги кунга келиб автомобиллар сонининг кескин ошиши натижасида турар жой ҳудудларида уларни сақлаш бўйича муаммолар вужудга келмоқда. Бунинг натижасида эса автомобил туриши мумкин бўлмаган жойларни эгаллаш ҳолатлари шаҳарларимизда кундан-кунга ортиб бормоқда. Кўп қаватли турар жой бинолари атрофида жойлашган болалар майдончаси, пиёдалар йўлчалари ва шаҳардаги асосий йўлларни чекка қисмига автомобилларни қўйилиши бунга мисол бўла олади.

XX асрнинг бошларига келиб Америка Қўшма Штатларининг йирик шаҳарларида ушбу муаммо биринчи ўринга чиқиб олди, хусусан Нью Ёрк, Чикаго, Синсинати ва Детройтда мазкур муаммонинг ечими сифатида биринчи бор механик автомобил сақлаш жойлари барпо этилган (1 –расм). Манхеттен оролида анъанавий автомобил сақлаш жойларини қуриб бўлмас эди, чунки у ерда кўчмас мулкнинг нархи жуда баланд ва шу сабабли мазкур ҳудуд иқтисодий

талабларидан келиб чиққан ҳолда ноанъанавий лойиҳавий ечим осмонўпар биноларнинг эгалари муҳандислардан ёрдам сўраб ҳокимиятга чиқишган. Автомобил лифтларини биринчи биноларга тадбиқ қилишни, ким таклиф қилганини айтиш қийин. Шунингдек улар биринчи жаҳон уруши даврида ҳам бошқача кўринишларда мавжуд бўлган, лекин 1925 - йилда АҚШ лик муҳандис ихтирочи Макс Миллер биринчи бор АҚШда механик автотураргоҳларни патентлаштирган. Биринчи “Чертово колесо” - чархпалак номли патент автомобиллар учун 1923- йилда “Вестингхоусе Сорпоратион” компанияси томонидан рўйхатдан ўтказилган [2]. Бу соҳада биринчи лойиҳа Чикаго шаҳрининг Моно Стреет кўчасида амалга оширилган.

1-расм. АҚШ даги биринчи механик автомобил сақлаш жойи

Роторли автотураргоҳ шаҳарнинг марказий кўчаларининг бирида жойлашган ва ўша вақтлар учун ғаройиб кўринар эди. Ушбу автотураргоҳ Чикагода бўлиши керак бўлган халқаро кўргазма учун бунёд этилган эди. Ушбу халқаро кўргазманинг шиори “Ривожланиш асри” деб аталиб, шу даврдан бошлаб бундай кўринишдаги

автотураргоҳлар бутун дунё бўйлаб оммалашди.

Асосий қисм: Шаҳзарсозлик меъёрий ҳужжатларида шаҳарнинг ҳар мингта аҳолисига ҳисобий даврда 280 та автомобил, истиқболда эса 250 та автомобил ҳисоб-китоб қилинади. Тураржойларда автомобилларни сақлаш меъёрлари бўйича 75% автомобил ёпиқ турдаги гаражларда, қолган 25 % автомобил эса очик турдаги автомобилларни сақлаш жойларида режалаштирилади. Аҳоли, ўз шахсий автомобили сақланадиган гаражаларгача узоғи билан 8-10 дақиқада бориши лозим, яъни пиёдалар йўли автомобилигача 800 м ни ташкил этади. Турар-жой биноларидан очик автомобиллар сақлаш жойигача эса 200м дан ошмаслиги керак. Бу талаб шимолий районларда 150 м гача белгиланади. Меъёрий хизмат радиусини сақлаган ҳолда гараж ва очик автомобиллар сақлаш жойлари саноат зоналари билан санитар-ҳимоя зоналарида, темир йўлларга ажратилган ҳудудларда, рельефи кескин бўлган қурилиш учун ноқулай майдонларда жойлаштирилиши мумкин [2, 4,5].

Жамоат ва ишбилармонлик зонасида жамоат йўловчи транспорти бекатлари орасидаги масофа 250 метрдан ошмаслиги керак. Жамоат бинолари, илмий текшириш муассасалари, олийгоҳлар, корхоналар, темир йўл станциялари, дам олиш масканлари яқинидаги енгил автомобиллар учун очик тўхташ жойининг сони ШНҚ 2.07.01-03* га асосан 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Бино ва иншоотларнинг, дам олиш масканларининг номи	Ҳисоб бирлиги	Ҳисоб бирлиги учун автомобил тўхташ жойлари сони
Бинолар ва иншоотлар		
Маъмурий ва давлат муассасалари, кредит-молия ва юридик муассасалар.	100 нафар ходим	20
Илмий ва лойиҳа ташкилотлари, олий ва ўрта махсус ўқув юртлари	100 нафар ходим	15
Саноат корхоналари	Икки сменада 100 ишчи	10
Касалхоналар	100 та ётоқ	5
Поликлиникалар	100 та ташриф	3

Спорт объектлари	100 ўрин	5
Театрлар, цирklar, кинотеатрлар, концерт заллари, музейлар, кўрғазмалар	100 ўриндик ёки бир марталик ташриф буюрувчилар	10
Маданият ва истироҳат боғлари	100 та бир марталик ташриф буюрувчилар	7
Савдо марказлари, универмаглар, майдони 200 квадрат метрдан ортиқ бўлган дўконлар.	100 кв.м чакана савдо майдони	7
Бозорлар	50 та савдо жойлари	25
Умумшаҳар аҳамиятига эга ресторан ва кафелар, клублар	100 ўрин	15
Меҳмонхоналар	100 ўрин	20
Барча турдаги транспортлар вокзали.	100 та узок масофали ва маҳаллий йўловчилар тигиз вақтда етиб келиши.	10

Очиқ автомобиль тўхтаб туриш жойлари, жойлаштиришнинг бир нечта усуллари одатда, қатнов қисмидан, яъни транзит (схемалари) мавжуд бўлиб, битта автомобил ҳаракатдан ҳимояланган, алоҳида йўлак учун ажратиладиган майдонлар 2-жадвалда билан кириладиган махсус майдонларга келтирилган [2].

Очиқ тўхтаб туриш жойларида

2-жадвал

Бурчак	Жойлашиш схемаси	Стоянканинг 100 м полосасидаги автомобиллар сони	1 та автомобиль учун ажратиладиган майдон, кв.м.
0°	1 қаторли тўғри жойлашиш 2 қаторли тўғри жойлашиш	18 36	30.5
30°	1 қаторли бурчак остида 2 қаторли бурчак остида	21 42	28.0
45°	1 қаторли бурчак остида 2 қаторли бурчак остида	29 58	37.0
60°	1 қаторли бурчак остида 2 қаторли бурчак остида	39 78	28.8
90°	1 қаторли бурчак остида 2 қаторли бурчак остида	45 90	28.5

мақсадлардаги объектларга ташриф
 Шаҳар жамоат муассасаларида буюрувчиларнинг автоуловларини тўхташи
 ишловчи ходимлар ва турли функционал учун очиқ автомобиль тўхташ жойлари

билан таъминланиши керак [3]. Очiq автотураргоҳларда автомобилларни жойлаштиришнинг кенг тарқалган усули бу 45° бурчак остида жойлаштириш ҳисобланади. Бу усулда автомобилларни жойлаштириш қолган усулдагиларга нисбатан жойда сиғими кўплиги билан ажралиб туради (2-расм).

2-расм. Очiq автотураргоҳларда 45° бурчак остида автомобилларни жойлаштириш схемаси

Тадқиқотлар натижасида танланган объект Тошкент шаҳар кичик халқа йўлининг Шароф Рашидов кўчаси билан кесишмасида жойлашган Олий ўқув юрти учун очiq автомобиль тўхташ жойини лойиҳавий эскизлари ишлаб чиқилди.

Мазкур лойиҳадада танланган объект ҳудудида 1 та автомобилни 45° да жойлаштириганда, узунлиги 80 м. ни ташкил этувчи автомобиль тўхташ жойи умумий 27 та автомобильни сиғдира олиш имкониятига эга бўлади (3-4 расмлар).

3-расм. Тошкент шаҳридаги Олий ўқув юрти учун очiq автомобиль тўхташ жойини танлаш

4-расм. Олий ўқув юрти олдидаги йўл четида 45° да автомобилларни жойлаштириш

Очiq автомобиль тўхташ жойини режалаштиришда меъерий хужжат талабидан ҳамда хорижий мамлакатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда лойиҳавий эскизлар таклиф қилинади.

Қуйида 5-6-7 расмларда Тошкент шаҳри Шароф Рашидов кўчасида Олий таълим муассаси учун очiq автомобиль тўхташ жойининг лойиҳа эскизи кўрсатилган.

5-расм. Олий таълим муассасаси биноси олдида автомобиль тўхташ жойининг лойиҳа эскизи

6-расм. Олий таълим муассасаси биноси олдида автомобиль тўхташ жойининг лойиҳа эскизи

7-расм. Олий таъли муассасаси биноси олдида автомобиль тўхташ жойининг лойиҳа эскизи

Очиқ автомобиль тўхташ жойларини лойиҳалашда худуднинг иқлими (ёмғир, қор, чанг бурони) дан ҳамда хорижий мамлакатлари тажрибасидан келиб чиқиб режалаштириш лозим. Автомобиль тўхташ жойларини лойиҳалашда куйидаги лойиҳавий талабларни эътиборга олиш керак: [2].

1. Жамоат муассасаларини унда ишловчи ходимларининг енгил автомобилларини сақлаш учун имкониятлар етарли булиши керак;
2. Турли мақсадлар учун саёҳат қилишда шаҳарнинг доимий ва кундузги аҳолисининг автоуловларини тўхташ жойлари билан таъминланиши керак;
3. Енгил автомобилларни сақлаш ва тўхташ учун керакли микдордаги тўхташ жойлари ҳисоб-китобларга мувофиқ олинади;
4. Турар-жой қурилиши жойларида пиёдалар учун 800 м дан ошмайдиган, реконструкция қилинадиган жойларда эса 1000 м дан ошмайдиган енгил автомобилларни сақлаш учун тўхташ жойи таъминланиши керак;
5. Ногиронларга тегишли автомобиллар ва бошқа автотранспорт воситаларини сақлаш учун тўхташ жойлари турар-жой ва жамоат биноларига кириш жойларидан 50 м дан ошмайдиган юриш масофасида таъминланиши керак;

Хулоса: Мамлакатимизнинг йирик шаҳарларида айниқса пойтахтимиз

Тошкентда махсус жиҳозланган автотураргоҳлар, автомобиль сақлаш жойлари билан боғлиқ муаммолар талайгина. Жамоат муассасалари олдидан, йўл бўйларида пуллик автомобиль тўхташ жойларини жорий этиш орқали автотураргоҳ муаммосини оз бўлсада ечиш имкони пайдо бўлади. Биз тақлиф этаётган очиқ автомобиль тўхташ жойи лойиҳаси жаҳоннинг йирик шаҳарларида, айниқса тарихан шаклланган тор кўчаларда оммалашган бўлиб, асосий мақсадимиз замонавий схемалардан, автоматлаштирилган технологиялардан фойдаланиб, автомобиль сақлаш жойлари муаммоларининг энг самарадор лойиҳавий ечимларини ишлаб чиқишдан иборатдир.

Фойдаланилган адабиётлар

Ю.В. Игнатъев «Возведение автомобильных стоянок и парковок в крупных городах». 2010 йил.

ШНҚ 2.07.01-03* Шаҳарсозлик. Шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари худудларини ривожлантириш ва қурилишини режалаштириш.

3. Малков И.Г., Карамышев А.А. Архитектурно-строительное проектирование современных многоярусных гаражей-стоянок для легковых автомобилей: учеб.-метод. Пособие// М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель: БелГУТ, 2012. – 40с.

4. Шаров А.Ю. Дорожный сервис. Учебное пособие. ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет» Екатеринбург 2018 г.

5. Содиқов И.С., и др. Благоустройство и обустройство автомобильных дорог. Тошкент, 2015 г.

3-SHO‘BA. "SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI"		
86.	<i>Мансуров Я.М., -</i> ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОУЗЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	343-346
87.	<i>А.Т.Хотамов, М.А. Туронов -</i> ШАҲАРЛАРДАГИ ОЧИҚ АВТОМОБИЛЬ САҚЛАШ ЖОЙЛАРИДА АВТОМОБИЛЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ	347-351
88.	Nazirov Baxtiyor O‘ktamjon o‘g‘li, Salimova Barno Djmalovna, - AVTOMOBIL YO‘LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)	352-355
89.	<i>О.К.Хушвақтов, А.Х.О‘роқов,</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI O‘LCHASH VA BAHOLASHNING MAVJUD USULLARI	356-360
90.	<i>Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, Kosimov Turaboy -</i> ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).	360-364
91.	<i>Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o‘g‘li,</i> SHAHAR JAMOAT AVTOTRANSPORTI XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	365-368
92.	<i>Beknazarov M.B., Boynazarov M.M,-</i> SAMARQAND VILOYATI KO‘CHALARI VA AVTOMOBIL YO‘LLARINI ZAMONAVIY KO‘KALAMZORLASHTIRISH	369-371
93.	<i>Quromboyev Suxrob Yo‘ldosh o‘g‘li, Ashurova Maxfuza Ikramboyevna</i> URGANCH SHAHRIDA AVTOMOBILLAR TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI	372-373
94.	<i>А.Х.О‘роқов. О.К.Хушвақтов, -</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI TRANSPORT OQIMINING HARAKAT TEZLIGIGA TA‘SIRINI TADQIQ QILISH.	374-377
95.	Mirzahidova Ozoda Mirabdullaevna- MONITORING AND DIAGNOSIS OF GROUND PATH AND SURFACE	378-381
96.	<i>Бузруков Закирë Саттиходжаевич, Д.Кодирова, Н.Худоёрва, Х.Каримжонов.</i> СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	382-386
97.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich, Raximov Abduaziz teachers, Atabekova Dinara Nasim kizi, master, Abdugafforov Abdulaziz, -</i> EXPANSION AND DEVELOPMENT OF ROAD NETWORKS (FOR EXAMPLE, THE INTERSECTION OF M. ULUGBEK AND GAGARIN STREETS)	387-391
98.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Мухаммаджанов Фарход Фуркатович Мустафокулов Миркомил Рустам ўгли -</i> ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК	392-396
99.	<i>А.Т. Хотамов, Sh.A. Axmedov., S.B. Bo‘ronov-</i> TURAR JOY HUDUDIDA AVTOMOBIL TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	397-400
100.	Jumaniyazov Xamdani Jumyozovich - AVTOMOBIL CHORAK QISMINI MSC-ADAMS VA MATLAB/SIMULINK DASTURLARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	401-404
101.	<i>F.A. Abdixalilov , E.Q. Xaytimbetov.-</i> SHAHAR KO‘CHA-YO‘LLARIDAGI AVTOTRANSPORT HARAKAT JADALLIGI VA TARKIBINI HISOBLASH	405-408